

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/306095015>

Penggunaan Open Source Software (OSS) Untuk Solusi Murah dan Mudah Implementasi E-Learning Perguruan Tinggi

Conference Paper · January 2012

DOI: 10.13140/RG.2.1.3365.1441

CITATIONS

0

READS

361

1 author:

[M Irwan Padli Nasution](#)

State Islamic University of Sumatera Utara, Medan Indonesia

20 PUBLICATIONS 5 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Geographic information systems [View project](#)

Biometrics for e-Money Transaction [View project](#)

SNASTIKOM 2012

Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi

PROSIDING

Pemanfaatan Teknologi Open Source
sebagai Aplikasi dalam Dunia Bisnis Global

MEDAN 31 JANUARI - 2 FEBRUARI 2012

SEKOLAH TINGGI TEKNIK HARAPAN

INDO MS

APTIKOM

IPAMSU

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iii
Index	viii

1. Artificial Intelligence

1	Pengenalan Pola Huruf Arab menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan dengan Metode Backpropagation <i>Tacbir Hendro P, Agus Komarudin, Dila Fadhillah</i>	1	1
2	Pemanfaatan QRCode Sebagai Akses Cepat Verifikasi Ijazah UNIKOM <i>Irawan Afrianto, Andri Heryandi, Alif Finandhita</i>	1	9
3	Analisis Kinerja Guru berdasarkan Perbandingan Nilai Ekspektasi dengan Metode Fuzzy menggunakan Pendekatan Axiomatic Design <i>Yasohati Sarumaha</i>	1	17
4	Identifikasi <i>Core Point</i> Pada Sidik Jari menggunakan <i>Direction of Curvature</i> <i>Teguh Arifianto, Rosida Vivin Nahari, Arif Muntasa</i>	1	25
5	Analisa Hasil Perbandingan Identifikasi <i>Core Point</i> Pada Sidik Jari Menggunakan Metode <i>Direction of Curvature</i> dan <i>Poincare Index</i> <i>Teguh Arifianto, Fila Harmuningtyas, Fitri Damayanti</i>	1	33
6	Penerapanan <i>Business Intelligence</i> untuk Analisis Data Profil Mahasiswa di Perguruan Tinggi <i>Gede Karya, Adhe Sandi</i>	1	39
7	Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web Dalam Memilih Produk Telepon Genggam Menggunakan Metoda <i>Simple Additive Weighting</i> <i>Yulison Herry Chrisnanto, Faiza Renaldi, Kiki Purwati</i>	1	45
8	Analisis Manfaat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Logika Fuzzy <i>Ertina Sabarita Barus</i>	1	51
9	Enumerasi String Tribonacci: Algoritma <i>Ranking</i> dan <i>Unranking</i> <i>Maukar, Asep Juarna</i>	1	57
10	Pengembangan Model Pembelajaran menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan untuk Otomatisasi Pengemudi Kendaraan Beroda Tiga <i>Ramli</i>	1	61
11	Karakterisasi Aroma Kopi Menggunakan Short Time Fourier Transform <i>Hendrick, Albar, Roza Susanti</i>	1	69
12	Implementasi Jaringan Syaraf Tiruan dengan menggunakan Metoda	1	73

Perceptron untuk mengenali Huruf Arab

Nur Wulan

- 13 Optimisasi Algoritma Branch & Bound dan Algoritma Ant Colony dalam pengaturan Sistem Lampu Lalu Lintas dengan Constraint Delay Time 1 79

Sheila Eka Putri S, Marwan Ramli

- 14 Implementasi Permainan Reversi menggunakan Penelusuran BFS dengan Konsep Algoritma MinMax 1 83

Romi Fadillah Rahmat, Muhammad Anggia Muchtar, Dedy Arisandi

2. Distributed System

- 1 Implementasi Metode Model View Controller Menggunakan Framework Code Igniter dalam Pengembangan Aplikasi Manajemen Depo Petikemas pada Unit Usaha Belawan Logistics Center 2 1

Dudi Rahmadiansyah, Dedy Irwan

- 2 Penggunaan Open Source Software (OSS) Untuk Solusi Murah dan Mudah Implementasi E-Learning Perguruan Tinggi 2 7

Muhammad Irwan Padli Nasution

3. Data Mining & Database System

- 1 Pengukuran Kadar Kepekatan Asap pada Lahan Gambut 3 1

Arif Gunawan, Moch. Rivai, Eko Setijadi

- 2 Analisis Efektivitas Algoritma C4.5 dalam Menentukan Peserta Pemenang Tender Proyek 3 7

Jose Augusto Duarte Guterres, Paulus Mudjihartono, Ernawati

- 3 Sistem *Tracking* antaran Paket pada Unit Pelayanan PT. Pos Indonesia Menggunakan metode pendekatan Algoritma *Graph Travelling Salesperson Problem* 3 13

Richki Hardi, Yul Hendra, Munar

- 4 Kajian Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pengembangan Pertanian Dalam Rangka Meningkatkan Produktifitas Komoditi Pertanian 3 21

Hotden Leonardo Nainggolan

- 5 Pemanfaatan *Fuzzy Logic* untuk Memprediksi Prestasi Mahasiswa Berdasarkan Nilai Ujian Nasional (Studi Kasus : STMIK IBBI) 3 27

B. Ricson Simarmata, Hartono

- 6 Penggunaan Genetic Algorithm untuk Optimasi penentuan Parameter Motor Induksi dengan Inverter Tiga Fasa 3 33

Herri Trisna Frianto, Birowo, Agus Priyono, Agus Sofwan

- 7 Penggunaan Genetic Algorithm untuk Optimasi Pengaturan Kecepatan Perjalanan Kereta API 3 37

Birowo, Herri Trisna Frianto, Agus Priyono, Agus Sofwan

- 8 Perancangan Aplikasi Penjadwalan Produksi menggunakan 3 41

	beberapa Algoritma Heuristik dan Aturan Penjadwalan pada bagian Plastik PT. Inti Pindad Mitra Sejati (IPMS) <i>Dessy Revita Nasution, Dida Diah Damayanti, Seno Adi Putra</i>		
9	Model Aturan Keterhubungan Data Mahasiswa dengan Algoritma Decision Tree <i>Dedy Hartama</i>	3	47
10	Klaster Sub-Ruang Berdasarkan Kerapatan Data <i>Rahmat Widia Sembiring, Jasni Mohamad Zain</i>	3	55
11	Studi Kajian <i>Web Usage Mining</i> Berbasis Open Source <i>Rafiq Dewy, Suhada, Saifullah, Rahmat Widia Sembiring</i>	3	61
12	Aplikasi E-CRM Membangun Hubungan Pelanggan <i>Siswono</i>	3	67
13	Usulan Perbaikan Proses Bisnis <i>Advertising</i> PT. XYZ Regional Jawa Barat menggunakan <i>Business Process Improvement</i> <i>Annisa Rahmataya, Sri Widaningrum, Amelia Kumiawati</i>	3	75
14	Penanganan Missing Value dengan Metode Bound and Collapse pada Struktur Bayesian Network <i>Sayuti Rahman, Ihsan Lubis, Husni Lubis</i>	3	81
15	Optimasi Pengolahan KWH Meter pada PT. PLN (Persero) Menggunakan Genetic Algorithm <i>Darjat Saripurna, Jufri Halim, Ishak</i>	3	85

4. Multimedia Design

1	Perbaikan Kualitas Citra Digital Hasil Capture Webcam yang Terintegrasi dengan Software SIMAK UNWIRA <i>Paskalis Andrianus Nani</i>	4	1
2	Grafika Komputer dalam Implementasi Sistem Informasi Penjaminan Mutu menggunakan PHP <i>Tulus</i>	4	7

5. Networking dan Robotics

1	Pengujian Performansi Jaringan Testbed MPLS-VPN Pada Laboratorium Jaringan Komputer <i>Rizal Munadi, Fardian, Taufiq</i>	5	1
2	Implementasi Ubuntu Server Dan Mikrotik 750 Sebagai Cache Server Pada LAN Untuk Memaksimalkan Bandwidth <i>Ihsan Lubis, Husni Lubis, Irvan</i>	5	7
3	Analisis dan Rancangan Routing Protocol dengan Open Shortest Path First Studi Kasus AMIK MBP <i>Misdem Sembiring, Herdianta, Julpan</i>	5	13
4	Implementasi Linux Terminal Server Project (LTSP) <i>Imran Lubis, Haida Dafitri</i>	5	19
5	Penerapan Aplikasi Distributed Network Monitoring with SNMP RMON <i>Romi Fadillah Rahmat, M. Fadly Syahputra</i>	5	27

6	Implementasi Mikrokontroler MCS51 Untuk Mendeteksi Kepadatan Lalu Lintasmenggunakan Sensor Beban <i>Ummul Khair, Suriati, Ihsan Lubis</i>	5	31
---	--	---	----

6. Security System

1	Metode Enkripsi Menggunakan Algoritma RSA pada Sistem Login <i>Husni Lubis, Ihsan Lubis, Sayuti Rahman</i>	6	1
2	Steganografi Menggunakan Metode Least Significant Bit (LSB) Pada Aplikasi MMS (Multimedia Message Service) <i>Lucyana Angel Christine, Wiwin Styorini, Dini Nurmalasari</i>	6	5
3	Aplikasi Pengaman Pertukaran SMS pada Perangkat Android dengan Metode RSA <i>Hendra, Sukiman</i>	6	15
4	Implementasi Teknologi Web Services dalam Pengamanan Database Server Sistem Informasi Kendaraan Bermotor Unit Kepolisian SAMSAT Palembang <i>Ahmad Mutakin Bakti, Muhammad Izman Herdiansyah, Muhammd Akbar</i>	6	23

7. Website Application

1	Penggunaan Aplikasi berbasis Website dalam Pengembangan Sistem Informasi Penduduk Miskin Daerah contoh Kasus di Kabupaten Karo <i>Muhammad Safri Lubis</i>	7	1
2	Using an Online Auction System in Open Source <i>Rachmat Aulia</i>	7	9
3	Analisa Perbandingan Aplikasi <i>E-Commerce Open Source</i> Prestashop dan Open Cart <i>Safitri Juanita</i>	7	17
4	Perancangan Proses Seleksi Karbol Tingkat Daerah Menggunakan Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) Di TNI Angkatan Udara (Implementasi : Aplikasi Seleksi Karbol Tingkat Daerah Berbasis Web) <i>Susana Setya Widi Martyaningrum, Murahartawaty, Yuli Adam P.</i>	7	25
5	Strategi Implementasi Mobile -Frontend pada Website Resmi Pemerintahan untuk mendukung kemudahan Akses Layanan Masyarakat <i>A. Dony Riyanto, Yoshida Sary</i>	7	33
6	Implementasi Bisnis Online “Kerajinan Tangan Indonesia” Berbasis Open Source Melalui PrestaShop <i>Murahartawaty</i>	7	43
7	Aplikasi M-Pendidikan untuk Pendaftaran Mata Kuliah <i>Rasudin Abubakar</i>	7	49

Index

	Halaman		
A.Dony Riyanto, Yoshida Sary	7-33	Muhammad Safri Lubis	7-1
Ahmad Mutakin Bakti, Muhammad	6-23	Murahartawaty	7-43
Izman Herdiansyah, Muhammd Akbar		Nur Wulan	1-73
Annisa Rahmataya, Sri	3-75	Paskalis Andrianus Nani	4-1
Widaningrum, Amelia Kurniawati		Rachmat Aulia	7-9
Arif Gunawan, Moch. Rivai, Eko Setijadi	3-1	Rafiqa Dewi, Suhada, Saifullah, Rahmat Widia Sembiring	3-61
B. Ricson Simarmata, Hartono	3-27	Rahmat Widia Sembiring, Jasni Mohamad Zain	3-55
Birowo, Herri Trisna Frianto, Agus Priyono, Agus Sofwan	3-37	Ramli	1-61
Darjat Saripurna, Jufri Halim, Ishak Dedy Hartama	3-85 3-47	Rasudin Abubakar	7-49
Dessy Revita Nasution, Dida Diah Damayanti, Seno Adi Putra	3-41	Richki Hardi, Yul Hendra, Munar	3-13
Dudi Rahmadiansyah, Dedy Irwan	2-1	Rizal Munadi, Fardian, Taufiq	5-1
Ertina Sabarita Barus	1-51	Romi Fadillah Rahmat, M. Fadly Syahputra	5-27
Gede Karya, Adhe Sandi	1-39	Romi Fadillah Rahmat, Muhammad Anggia Muchtar, Dedy Arisandi	1-83
Hendra, Sukiman	6-15	Safitri Juanita	7-17
Hendrick, Albar, Roza Susanti	1-69	Sayuti Rahman, Ihsan Lubis, Husni Lubis	3-81
Herri Trisna Frianto, Birowo, Agus Priyono, Agus Sofwan	3-33	Sheila Eka Putri S, Marwan Ramli	1-79
Hotden Leonardo Nainggolan	3-21	Siswono	3-67
Husni Lubis, Ihsan Lubis, Sayuti Rahman	6-1	Susana Setya Widi Martyaningrum, Murahartawaty, Yuli Adam P.	7-25
Ihsan Lubis, Husni Lubis, Irvan	5-7	Tacbir Hendro P, Agus Komarudin, Dila Fadhilah	1-1
Imran Lubis, Haida Dafitri	5-19	Teguh Arifianto, Fila	1-33
Irawan Afrianto, Andri Heryandi, Alif Finandhita	1-9	Harmuningtyas, Fitri Damayanti	
Jose Augusto Duarte Guterres, Paulus Mudjihartono, Ernawati	3-7	Teguh Arifianto, Rosida Vivin Nahari, Arif Muntasa	1-25
Lucyana Angel Christine, Wiwin Styorini, Dini Nurmalarasi	6-5	Tulus	4-7
Maukar, Asep Juarna	1-57	Ummul Khair, Suriati, Ihsan Lubis	5-31
Misdem Sembiring, Herdianta, Julpan	5-13	Yasohati Sarumaha	1-17
Muhammad Irwan Padli Nasution	2-7	Yulison Herry Chrisnanto, Faiza Renaldi, Kiki Purwati	1-45

Penggunaan Open Source Software (OSS) Untuk Solusi Murah dan Mudah Implementasi E-Learning Perguruan Tinggi

Muhammad Irwan Padli Nasution

IAIN Sumatera Utara Medan

Abstrak

Kebutuhan internet sebagai media untuk mengakses dan bertukar informasi global dalam berbagai bidang telah merubah perilaku dan budaya masyarakat saat ini. Demikian halnya dengan konsep dan mekanisme belajar mengajar (pendidikan) berbasis ICT tidak akan terelakkan lagi. Konsep yang kemudian terkenal dengan istilah e-learning telah menjadi suatu kebutuhan dalam pengelolaan pendidikan. Berbagai jenis aplikasi e-learning telah banyak beredar di pasaran. Untuk itu diperlukan kebijakan dan pilihan yang tepat dari perguruan tinggi masing-masing untuk memilih aplikasi yang sesuai buat institusinya. Sebagai suatu alternatif pilihan yang mudah dan murah dapat menggunakan Open Source Software (OSS) untuk implementasi e-learning tersebut.

Kata kunci : *e-learning, ICT, open source, perguruan tinggi*

1. Pendahuluan

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information and Communication Technologies* (ICT), telah memicu globalisasi adalah merupakan diantara perubahan lingkungan eksternal yang telah membawa dampak sangat signifikan di dalam bisnis dan perilaku serta budaya masyarakat saat ini. Hal demikian juga terjadi pada dunia pendidikan. Kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis ICT menjadi tidak akan terelakkan lagi.

Konsep yang kemudian terkenal dengan istilah *e-learning* ini telah membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi (*contents*) maupun sistemnya. Seiring dengan perkembangan jaman, keberadaan internet pada masa kini telah menjadi suatu kebutuhan pokok manusia modern untuk menghadapi berbagai tantangan perkembangan global. Arus pertukaran informasi semakin meningkat melalui jaringan internet yang bersifat global dari dan ke seluruh dunia dan menuntut siapapun untuk dapat beradaptasi dengan

kecenderungan ini, kalau tidak mau maka akan ketinggalan jaman.

Dengan berkembangnya aplikasi pendidikan jarak jauh berbasis internet telah membawa dampak sangat positif karena tidak akan ada lagi ketergantungan jarak atau lokasi dan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pendidikan maupun pelatihan tersebut. Semua yang diperlukan akan dapat disediakan secara *online* dan *real time* sehingga dapat diakses oleh siapapun, kapan saja dan dimanapun berada.

Sebuah perguruan tinggi adalah merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dosen. Pada beberapa perguruan tinggi di negarane-negara maju telah memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran/ perkuliahan kepada para mahasiswanya.

Tujuannya agar para mahasiswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas sehari-hari lainnya. Ada 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih para mahasiswa tersebut, yaitu: (1) sepenuhnya secara tatap muka (konvensional), (2) sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet, atau bahkan (3) sepenuhnya melalui internet.

Seiring dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sehingga dengan demikian pada setiap perguruan tinggi di Indonesia untuk saat ini sudah seharusnya mengimplementasikan *e-learning*. Pilihan terhadap berbagai macam aplikasi *e-learning* dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan perguruan tinggi masing-masing.

Aplikasi *e-learning* yang beredar di pasaran ada 2 jenis yaitu *proprietary software* dan *open source software*. Di tengah gencarnya gerakan penegakan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), penggunaan *open source software* merupakan suatu pilihan yang tepat. Dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 05/SE/M.KOMINFO/10/2005. Serta dengan adanya surat edaran MENPAN No. SE/01/M.PAN/3/2009

tanggal 30 Maret 2009 yang berisi tentang seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah harus sudah menggunakan *software legal* dan atau *open source software*.

Adanya aturan-aturan serta surat edaran tentang penggunaan OSS ini cukup memberikan respon yang positif setidaknya pada akhir tahun 2009 dan setelahnya dilakukan rangkaian-rangkaian kegiatan sosialisasi serta pelatihan OSS yang dimotori oleh Kementerian RISTEK, KOMINFO, rekan-rekan dari kalangan swasta serta komunitas OSS, terlihat di beberapa instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyatakan minat dan siap untuk melakukan migrasi ke *open source software*. Keyakinan memilih OSS merupakan langkah nyata untuk lebih mendorong penggunaan dan pemanfaatan perangkat lunak yang legal.

2. Pengertian dan Manfaat E-learning

E-learning adalah pendekatan pembelajaran melalui perangkat komputer yang tersambung ke internet, dimana peserta didik berupaya memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. E-learning merupakan aplikasi internet yang dapat menghubungkan antara pendidik dan peserta didik dalam sebuah ruang belajar *online* (Prakoso, 2005).

E-learning ternyata dapat mengatasi keterbatasan antara pendidik dan peserta didik, terutama dalam waktu dan ruang atau lokasi. Dengan demikian tidak harus berada dalam satu dimensi waktu dan ruang/tempat yang sama. Beberapa pandangan yang mengarah pada definisi *e-learning* dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. E-learning adalah konvergensi antara belajar dan internet (bank of America securities).
- b. E-learning menggunakan kekuatan dan jalinan kerja, terutama dapat terjadi dalam teknologi internet, tetapi juga dapat terjadi dalam jalinan kerja satelit dan pemuasan digital untuk keperluan pembelajaran (Ellif Tronsen).
- c. E-learning adalah menggunakan jalinan kerja teknologi untuk mendisain, mengirim, memilih, mengorganisasikan pembelajaran (Elliot Masie).
- d. E-learning adalah pembelajaran yang dapat terjadi di internet (Cisco System).
- e. E-learning adalah dinamik, beroperasi pada waktu yang nyata, kolaborasi, individu, komprehensif (Greg Priest).
- f. E-learning adalah pengiriman sesuatu melalui media elektronik termasuk internet, extranet, satelit broadcast, audio/video tape, televisi interaktif, dan cd-rom (Comelia Weagen).

g. E-learning adalah keseluruhan variasi internet dan teknologi web untuk membuat, mengirim, dan memfasilitasi pembelajaran (Robert Peterson and Piper Jafray).

h. E-learning menggunakan kekuatan dan jalinan kerja untuk pembelajaran dimanapun dan kapanpun (Arista Knowledge System).

Dari puluhan atau bahkan ratusan definisi yang muncul dapat disimpulkan bahwa sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan ICT dalam proses belajar mengajar dapat disebut sebagai suatu *e-learning*. Secara sederhana *e-learning* dapat dipahami sebagai suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi (internet atau intranet) dan multimedia (grafis, audio, video) sebagai media utama dalam penyampaian materi dan ada interaksi antara pengajar (guru/dosen) dengan pembelajar (siswa/mahasiswa).

Penelitian tentang *e-learning* sudah dilakukan orang sejak awal tahun 1990-an sampai sekarang. Hal ini ditandai dengan berdirinya berbagai badan atau lembaga yang melakukan penelitian tentang *e-learning*. Pada tahun 1988 – 1995 berdiri antara lain AICC, W3C, Dublin Core, ARIADNE. Tahun 1996 – 1998 berdiri IEEE LTSC, IMS, MERLOT, ADL. Sedang pada tahun 1999 sampai sekarang berdiri badan-badan antara lain CEN/ISSS WS-LT, JTC1 SC36, ALIC, OKI, dan CanCore

Manfaat pembelajaran elektronik (*e-learning*) menurut A. W. Bates (Bates, 1995) dan K. Wulf (Wulf, 1996) terdiri atas 4 hal, yaitu:

- a. Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan dosen atau instruktur (*enhance interactivity*).
- b. Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran darimana dan kapan saja (*time and place flexibility*).
- c. Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas (*potential to reach a global audience*).
- d. Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran (*easy updating of content as well as archivable capabilities*) dengan pengelolaan kegiatan pembelajarannya sendiri. Harus ada komitmen dari guru/dosen/instruktur yang akan memantau perkembangan kegiatan belajar para peserta didiknya dan sekaligus secara teratur memotivasi para peserta didiknya.

3. Perkembangan Aplikasi e-learning

E-learning untuk pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illionis di Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis

komputer (*computer assisted instruction*) dan komputer bernama PLATO. Sejak saat itu, perkembangan *e-learning* berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Berikut ini adalah perkembangan *e-learning* dari masa ke masa:

- a. Tahun 1990 : Era CBT (Computer-Based Training) dimana mulai bermunculan aplikasi *e-learning* yang berjalan dalam PC stand alone ataupun berbentuk kemas CD-ROM. Isi materi dalam bentuk tulisan maupun multimedia (Video dan Audio) dalam format mov, mpeg-1 atau avi.
- b. Tahun 1994: Seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat sejak tahun 1994 CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara masal.
- c. Tahun 1997: LMS (Learning Management System). Seiring dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan sebagai kebutuhan mutlak dan jarak serta lokasi bukanlah halangan lagi. Dari sinilah muncul LMS. Perkembangan LMS yang makin pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi masalah interoperability antar LMS yang satu dengan lainnya secara standar. Bentuk standar yang muncul misalnya standar yang dikeluarkan oleh AICC (Airline Industry CBT Committee), IMS, IEEE LOM, ARIADNE, dsb.
- d. Tahun 1999 sebagai tahun Aplikasi E-learning berbasis web. Perkembangan LMS menuju aplikasi *e-learning* berbasis web berkembang secara total, baik untuk pembelajar (*learner*) maupun administrasi belajar mengajarnya. LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah dan surat kabar. Isinya juga semakin kaya dengan perpaduan multimedia, video streaming serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar dan berukuran kecil.

Learning Management System (biasa disingkat LMS) adalah aplikasi perangkat lunak untuk dokumentasi, administrasi, pelacakan, pelaporan program pelatihan, kelas dan kegiatan "online", program [pembelajaran elektronik](#) (*e-learning program*), serta isi pelatihan. Sebuah LMS yang kuat dan baik harus dapat melakukan beberapa hal berikut:

- a. memusatkan dan mengotomatisasi administrasi
- b. menggunakan layanan "self-service" dan "self-guided"
- c. mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat

- d. mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan pada platform berbasis "web scalable"
- e. mendukung portabilitas dan standar
- f. personalisasi isi (*contents*) dan memungkinkan penggunaan kembali pengetahuan.

LMS merupakan sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan, perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara "online". Dalam pelatihan korporasi, LMS biasanya digunakan untuk mengotomatisasi pencatatan dan pendaftaran karyawan. Dimensi untuk belajar sistem manajemen meliputi "Students self-service" (misalnya, registrasi mandiri yang dipimpin instruktur pelatihan), pelatihan alur kerja (misalnya, pemberitahuan pengguna, persetujuan manajer, daftar tunggu manajemen), penyediaan pembelajaran "online" (misalnya, pelatihan berbasis komputer, membaca dan memahami), penilaian "online", manajemen pendidikan profesional berkelanjutan (CPE), pembelajaran kolaboratif (misalnya, berbagi aplikasi, diskusi), dan pelatihan manajemen sumber daya (misalnya, instruktur, fasilitas, peralatan). LMS juga digunakan oleh regulasi industri (misalnya jasa keuangan dan biopharma) untuk pelatihan kepatuhan.

Mereka juga digunakan oleh institusi pendidikan untuk meningkatkan dan mendukung program pengajaran di kelas dan menawarkan kursus untuk populasi yang lebih besar yaitu seluruh dunia. Beberapa penyedia LMS termasuk "sistem manajemen kinerja" meliputi penilaian karyawan, manajemen kompetensi, analisis keterampilan, perencanaan suksesi, dan penilaian "multi-rater" (misalnya, review 360 derajat). Teknik modern sekarang menggunakan pembelajaran berbasis kompetensi untuk menemukan kesenjangan belajar dan panduan materi seleksi pelatihan. Sebagian besar LMS berbasis web, dibangun dengan menggunakan berbagai platform pengembangan, seperti Java/J2EE, Microsoft.NET atau PHP. Mereka biasanya mempekerjakan penggunaan database seperti MySQL, Microsoft SQL Server atau Oracle sebagai "back-end". Meskipun sebagian besar sistem secara komersial dikembangkan dan memiliki lisensi perangkat lunak komersial ada beberapa sistem yang memiliki lisensi "open source". Beberapa LMS yang berlisensi *open source* antara lain adalah sebagai berikut:

- a. [Moodle](http://moodle.org) (<http://moodle.org>)
- b. [Claroline](http://www.claroline.net) (<http://www.claroline.net>)
- c. [Dokeos](http://www.dokeos.com) (<http://www.dokeos.com>)
- d. [Docebo](http://www.docebo.com) (<http://www.docebo.com>)
- e. [ATutor](http://www.atutor.ca) (<http://www.atutor.ca>)
- f. [Chamilo](http://www.chamilo.org) (<http://www.chamilo.org>)

- g. OLAT (<http://www.olat.org>)
- h. Sakai (<http://sakaiproject.org>)
- i. Lams (<http://www.lamsinternational.com>)
- j. Open Elms (<http://www.openelms.org>)
- k. ILIAS (<http://www.ilias.de>)
- l. Open ACS (<http://openacs.org>)
- m. Open USS (<http://openuss.sourceforge.net>)

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan sehingga aplikasi LMS yang baru juga akan terus bertambah. Aplikasi yang sudah ada akan terus mengalami revisi dan perubahan-perubahan. Dengan demikian pada hakekatnya pemilihan LMS harus disesuaikan dengan kebutuhan dan *business process* yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Misalnya ada fitur yang sederhana, mungkin tidak cukup sesuai untuk perguruan tinggi yang ingin menerapkan *e-learning* secara penuh. Di lain pihak LMS yang kompleks dan fiturnya banyak mungkin belum tentu akan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Sebagai contoh IAIN Sumatera Utara memilih menggunakan LMS [Claroline](#) untuk implementasi *e-learning* perguruan tinggi. Adapun beberapa alasan memilih LMS [Claroline](#) tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. LMS [Claroline](#) merupakan aplikasi berbasis web dapat diperoleh dengan gratis dan berlisensi *open source* pada situs <http://www.claroline.net>
- b. Implementasi LMS [Claroline](#) tidak membutuhkan *hardware* dengan kapasitas dan kemampuan yang besar serta aplikasinya juga cukup ringan
- c. LMS [Claroline](#) dapat diinstall dan mendukung pada server berbasis linux
- d. LMS [Claroline](#) mudah untuk diinstall dan pengaturan konfigurasinya juga mudah serta dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan
- e. Mekanisme belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa dengan LMS [Claroline](#) mudah dipahami
- f. Pemeliharaan sangat mudah dilakukan

4. Claroline

Claroline adalah LMS ([Learning Management System](#)) berlisensi '*open source*' berbasis [PHP](#) dan [MySQL](#) yang pada awalnya dikembangkan oleh UCL ([Universitas Katolik Louvain](#)) di [Belgia](#) pada tahun [2001](#). Proyek LMS yang dibiayain oleh Yayasan Louvain ini dikembangkan mengikuti pengalaman pedagogi dan kebutuhan pengajar. Sejak tahun [2004](#) sampai dengan [2007](#), [CERDECAM](#) turut memberikan sumbangsih signifikan terhadap pengembangan Claroline. Claroline memiliki tampilan yang sederhana dan

ukuran file instalasinya juga lebih kecil. LMS ini telah diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Claroline memiliki banyak pengguna dan pengembang di seluruh masyarakat dunia. Penggunaannya di [Indonesia](#) juga sudah cukup banyak di sekolah tinggi maupun universitas. Dirilis di bawah lisensi *open source*, platform claroline memungkinkan ratusan organisasi dari [93 negara](#) untuk membuat dan mengelola kursus dan ruang kolaborasi secara online. Setiap ruang menyediakan daftar alat yang memungkinkan guru/dosen untuk:

- a. Menulis deskripsi mata kuliah
- b. Publikasikan dokumen dalam format apapun (text, PDF, HTML, video, MP3, dll)
- c. Administrasi pada forum publik atau privat
- d. Mengembangkan jalur pembelajaran
- e. Buat kelompok siswa
- f. Siapkan latihan online
- g. Mengelola agenda dengan tugas dan tenggat waktu
- h. Publikasi pengumuman (juga dapat dengan *e-mail*)
- i. Mengusulkan tugas untuk diserahkan secara online
- j. Melihat statistik dari aktivitas penggunaan
- k. Menggunakan wiki untuk menulis dokumen kolaboratif

Claroline mampu untuk hosting pada sejumlah besar pengguna dengan mudah. Aplikasi ini kompatibel dengan lingkungan Linux, Mac dan Windows. Claroline didasarkan pada teknologi gratis seperti PHP dan MySQL dan menggunakan standar saat ini seperti SCORM ([Sharable Content Object Reference Model](#)) dan IMS / QTI untuk pertukaran isi. Claroline telah dikembangkan dari pengalaman pedagogis guru/dosen dan kebutuhannya. Ia menawarkan antarmuka intuitif dan jelas ruang administrasinya. Pada platform manajemen kegiatan sehari-hari tidak memerlukan keahlian teknis yang spesifik. Platform ini cepat dipasang dan dengan penggunaan *web browser* memungkinkan untuk mengelola berbagai bagian pengguna terdaftar secara lancar. Untuk mendapatkan *software* dan segala petunjuknya dapat di unduh dengan gratis pada <http://www.claroline.net/>. Pada gambar berikut adalah contoh penggunaan LMS Claroline pada *e-learning* Perguruan Tinggi IAIN Sumatera Utara.

Gambar 1. Tampilan E-learning IAIN SU

5. Kesimpulan

Saat ini kebutuhan akses internet sudah dapat dilakukan dimanapun dengan mudah dan biaya yang relatif lebih murah sehingga memungkinkan dengan adanya *e-learning* dapat ditingkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan pendidikan ke seluruh Indonesia. Penggunaan LMS berlisensi *open source software* sangat direkomendasikan karena tidak melanggar HAKI, dapat diperoleh serta digunakan dengan gratis serta mudah untuk instalasi dan pengelolaannya. Dengan demikian kebutuhan untuk biaya investasi dan sumber daya lainnya akan cukup murah. Oleh sebab itu sudah seharusnya pada setiap perguruan tinggi telah memiliki sebuah *e-learning* berbasis internet.

Referensi

- [1] Antonius, Aditya Hartanto dan Onno W. Purbo, *E-Learning berbasis PHP dan MySQL*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- [2] Bersin, Josh, Howard, Chris; OLeonard, Karen; Mallon, David, *Learning Management Systems 2009*, Bersin & Associates, 2009.
- [3] Nasution, Muhammad Irwan Padli, *Penggunaan Open Source Software Untuk Menghemat Devisa Negara*, Buletin Ilmiah STT Harapan Medan; ISSN:0853-5175; Edisi 012, hal.67-75, Oktober 2011.
- [4] Soekartawi, *Prinsip Dasar E-Learning: Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Jurnal Teknodik, Edisi No.12/VII/Oktober/2003.
- [5] <http://id.wikipedia.org/wiki/Claroline> diakses pada tanggal 07 Januari 2012.
- [6] <http://www.claroline.net> diakses pada tanggal 07 Januari 2012.